

ACTIVITATEA MILIȚIEI DIN ORAȘUL CHIȘINĂU (IANUARIE – MARTIE 1918)

Iulian CRIMINCEANU,
doctorand

Articolul analizează activitatea miliției orașului Chișinău între ianuarie și martie 1918, o perioadă marcată de dificultăți în menținerea ordinii publice. Miliția avea diverse atribuții, inclusiv menținerea securității, colectarea impozitelor și gestionarea evidenței populației. Structurată în cinci sectoare, fiecare responsabil pentru un anumit teritoriu, miliția a demonstrat eficiență în soluționarea cazurilor. Datele statistice arată o creștere constantă a numărului de dosare, cu diferențe notabile între sectoare, în funcție de densitatea populației și natura problemelor. Sectorul II a fost cel mai activ, reflectând o criminalitate ridicată, în timp ce Sectorul V, mai puțin populat, a înregistrat cazuri mai grave, dar mai rare, în baza datelor documentare. Activitatea miliției s-a concentrat pe prevenirea infracțiunilor, confiscarea bunurilor ilegale și colaborarea cu cetățenii. În ciuda provocărilor, structura a reușit să mențină ordinea și siguranța publică într-un context social și politic instabil.

Cuvinte-cheie: poliție, miliție, Ministerul Afacerilor Interne, milițian, Basarabia, Chișinău.

THE ACTIVITY OF THE CHIȘINĂU MILITIA (JANUARY – MARCH 1918)

Iulian CRIMINCEANU,
PhD student

The article analyzes the activity of the Chișinău City Militia between January and March 1918, a period marked by challenges in maintaining public order. The militia had various responsibilities, including ensuring security, collecting taxes, and managing population records. Organized into five sectors, each responsible for a specific territory, the militia demonstrated efficiency in case resolution. Statistical data show a steady increase in the number of cases, with notable differences between sectors, depending on population density and the nature of the issues. Sector II was the most active, reflecting a high crime rate, while Sector V, less populated, recorded fewer but more severe cases based on documented data. The militia's activity focused on crime prevention, confiscating illegal goods, and collaborating with citizens. Despite challenges, the structure succeeded in maintaining order and public safety in a socially and politically unstable context.

Keywords: police, militia, Ministry of Internal Affairs, militiaman, Bessarabia, Chișinău

1. INTRODUCERE

Perioada 1917-1918 a fost una de mare tumult și transformări radicale în întregul spațiu al fostului Imperiu Rus, inclusiv în Basarabia, o provincie multiethnică, aflată la răscruce de influențe politice și culturale. Revoluția din februarie 1917, urmată de Revoluția bolșevică din octombrie același an, a adus cu sine o stare de instabilitate politică și socială fără precedent în Basarabia. Această situație a afectat grav ordinea publică, provocând o creștere semnificativă a infracționalității și a actelor de violență. Rolul organelor de menținere a ordinii, în special al miliției, a devenit astfel esențial pentru asigurarea siguranței cetățenilor și pentru protejarea proprietăților publice și private.

Miliția, un concept care a evoluat în urma Revoluției ruse din februarie și care desemna o forță de ordine publică organizată ad-hoc din

1. INTRODUCTION

The period of 1917–1918 was one of great upheaval and radical transformations across the former Russian Empire, including Bessarabia, a multiethnic province at the crossroads of political and cultural influences. The February 1917 Revolution, followed by the Bolshevik October Revolution later that year, brought an unprecedented level of political and social instability to Bessarabia. This situation gravely affected public order, leading to a significant increase in crime and acts of violence. The role of law enforcement, especially the militia, became essential for ensuring citizen safety and protecting public and private property.

The militia, a concept that evolved following the Russian February Revolution and referred to an ad hoc public order force organized from among citizens and former local

rândurile cetățenilor și ale fostelor structuri militare locale, a fost adesea percepută ca fiind insuficient pregătită și slab organizată pentru a face față provocărilor din acea perioadă. Totuși, în contextul retragerii trupelor rusești de pe front și al apariției unor noi forțe de influență, precum bolșevicii și mișcările naționaliste locale, miliția a jucat un rol esențial în încercarea de a menține o ordine relativă și de a combate infrafracționalitatea într-o societate aflată în dezintegrare. În contextul social și politic al începutului secolului XX, ordinea publică și siguranța cetățenilor erau provocări esențiale pentru comunitățile urbane. Orașul Chișinău, un important centru administrativ și comercial, a fost martorul unor transformări semnificative în perioada 1918, odată cu reorganizarea miliției ca principală instituție de asigurare a respectării legii. Activitatea acestei structuri s-a concentrat pe menținerea ordinii publice, gestionarea evidenței populației, colectarea impozitelor, combaterea infracțiunilor și colaborarea cu alte entități locale pentru menținerea stabilității. Articolul de față analizează activitatea miliției orășenești din Chișinău în perioada ianuarie-martie 1918, prin prisma unor rapoarte zilnice de tură și a unor date statistice lunare ale activității într-o etapă marcată de dificultăți precum dezorganizarea trupelor ruse de pe frontul român și intensificarea activităților infracționale. Structurată în cinci sectoare și 65 de posturi de miliție, instituția a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare prin organizarea patrulelor, gestionarea cazurilor de infracțiuni economice și menținerea evidenței populației prin mijloace inovatoare pentru acea vreme, precum registrele centralizate pe sectoare.

Studiul oferă o perspectivă detaliată asupra rolului fiecărui sector, evidențiind diversitatea infracțiunilor întâlnite, măsurile de intervenție adoptate și eficiența în soluționarea cazurilor. De asemenea, lucrarea subliniază factorii care au influențat activitatea fiecărui sector, inclusiv densitatea populației și distribuția demografică. Prin această analiză, contribuim la o mai bună înțelegere a rolului structurilor de ordine publică în perioade de tranziție și la relevanța lor pentru menținerea stabilității sociale într-un context istoric complex.

2. METODOLOGIE

În realizarea cercetării au fost aplicate: metoda istorică, care ne-a permis să determi-

military structures, was often perceived as underprepared and poorly organized to face the challenges of that period. However, in the context of the withdrawal of Russian troops from the front and the emergence of new influential forces such as the Bolsheviks and local nationalist movements, the militia played a crucial role in maintaining relative order and combating crime in a disintegrating society.

In the social and political context of the early 20th century, public order and citizen safety were essential challenges for urban communities. The city of Chișinău, an important administrative and commercial center, experienced significant transformations in 1918, coinciding with the reorganization of the militia as the main institution responsible for law enforcement. The activity of this structure focused on maintaining public order, managing population records, collecting taxes, combating crimes, and collaborating with other local entities to sustain stability.

This article examines the activity of the Chișinău City Militia during the period January–March 1918, based on daily shift reports and monthly statistical data. This era was marked by challenges such as the disorganization of Russian troops on the Romanian front and the intensification of criminal activities. Organized into five sectors and 65 militia posts, the institution demonstrated remarkable adaptability through patrol organization, the handling of economic crime cases, and the maintenance of population records using innovative methods for the time, such as sector-based centralized registers.

The study provides a detailed perspective on the role of each sector, highlighting the diversity of crimes encountered, the intervention measures adopted, and the efficiency in case resolution. Additionally, the paper emphasizes the factors influencing the activity of each sector, including population density and demographic distribution. Through this analysis, the study contributes to a better understanding of the role of public order structures during transitional periods and

2. METHODOLOGY

The research employed the following methods: Historical Method: This method al-

năm impactul reformei organelor de interne și să evidențiem principalele etape în activitatea noii structuri milițienești din regiune în perioada ianuarie-martie 1918. De asemenea, analiza comparată care ne-a permis să elucidăm activitatea celor cinci sectoare milițienești din orașul Chișinău. La realizarea cercetării au fost utilizate și alte metode, printre care: statistică, sistemică, empirică. Ca principii au fost aplicate: principiul obiectivității, principiul cronologic și cel al imparțialității istorice.

Monitorizarea orașului: patrule și atribuții

Organizată și bine definită, miliția orașului Chișinău își începea noua sa activitate în calitate de instituție de respectare a normelor de drept în societate, având mai multe atribuții, printre cele mai importante fiind: menținerea ordinii publice, colectarea impozitelor de la locuitorii orașului, ținerea evidenței populației, stoparea oricăror acțiuni ilegale și de încălcare a legilor etc.

În orașul Chișinău existau 65 de posturi de miliție, care asigurau zilnic ordinea și securitatea publică. Pe lângă aceasta, în oraș, pentru fiecare 24 ore, intra în serviciu un șef din sectoare, care era responsabil de gestionarea ordinii și securității în întregul oraș, iar în sectoare intra în serviciu pe 24 ore un șef de secție (numit și milițian superior), abilitat cu aceleași atribuții. Pe lângă cele menționate, în oraș erau organizate zilnic **patrule de milițieni însoțiți de militari**. În locurile mai aglomerate, unde se aflau localuri de distracții, se instituiau patrule speciale [1]. În cazul în care o persoană sau alta încălca ordinea și reglementările juridice, aceasta era arestată și deferită justiției.

În domeniul colectării impozitelor și amenzilor, constatăm că miliția orașului Chișinău avea o secție aparte, dedicată îndeplinirii atribuțiilor enunțate. Secția responsabilă în raza întregului oraș era formată dintr-un adjunct al șefului de sector și din 6 șefi de secții din sectoare. Trecând la următoarea atribuție - cea de a duce evidența populației și a recruților pentru serviciul militar - amintim că organele de miliție patrolau în raza sectoarelor împreună cu reprezentanți ai Congresului Soldaților din Chișinău, pentru a înregistra recruții întâlniți și de a identifica și dezertorii care abandonau serviciul. Cât privește evidența populației, miliția înregistra numărul locuitorilor orașului

lowed us to determine the impact of the internal reform of law enforcement bodies and to highlight the main stages in the activity of the new militia structure in the region during the period January–March 1918. Comparative Analysis: This approach facilitated the elucidation of the activities of the five militia sectors in the city of Chișinău. Additional Methods: Other methods included statistical, systemic, and empirical approaches. The principles applied in the research were: Objectivity: Ensuring an unbiased interpretation of events. Chronological Principle: Adhering to the sequential timeline of events. Historical Impartiality: Maintaining neutrality in the analysis of historical data.

City Monitoring: Patrols and Responsibilities

The Chișinău City Militia, well-organized and clearly defined, began its renewed activity as an institution dedicated to enforcing societal legal norms. Its primary responsibilities included maintaining public order, collecting taxes from city residents, managing population records, and preventing any illegal activities or law violations.

Chișinău had 65 militia posts ensuring daily public order and security. Additionally, every 24 hours, a sector chief would take charge of overseeing order and security throughout the city. Simultaneously, a section chief (also known as a senior militiaman) would be on duty within each sector, carrying out similar responsibilities. Furthermore, daily patrols of militiamen accompanied by military personnel were organized. Special patrols were deployed in crowded areas, particularly those with entertainment venues. In cases where individuals violated public order or legal regulations, they were arrested and handed over to the judiciary.

In the domain of tax and fine collection, the Chișinău City Militia had a dedicated section tasked with fulfilling these duties. This section comprised a deputy sector chief and six section chiefs from various sectors. Regarding population records and military conscription, militia units patrolled sectors alongside representatives from the Chișinău Soldiers' Congress to register recruits encountered and locate deserters who had abandoned service. Concerning population records, the militia maintained a log for each housing block, listing every res-

în fiecare sector în baza unei cărți speciale, formate pentru fiecare bloc de locuință, unde se înregistra fiecare locatar [2]. Responsabil de cartea locatarilor în fiecare sector era un șef al secției, numit și milițianul superior. Miliția mai avea și atribuții în domeniul economic, în speță fiind vorba de verificarea respectării legilor în locurile comerciale. Totodată, miliția era cea care trebuia să anihileze orice acțiune de comercializare a băuturilor spirtoase și a produselor neînregistrate conform legilor. În cazurile nerespectării legilor milițienii puteau ridica marfa depistată.

În domeniul urmării penale și de arestare a diferitor criminali, amintim că structurile miliției orașenești Chișinău aveau o secție aparte, numită **Miliția Juridică**, [3] care activa separat de miliția generală a orașului. În acest sens, miliția judiciară își avea propria organizare în frunte cu un șef al miliției, care se supunea, conform reglementărilor, șefului miliției orașenești Chișinău. Cât privește activitatea acesteia, menționăm că milițienii miliției juridice colaborau cu milițienii miliției orașenești, organizând patrule în locurile cu un nivel ridicat al criminalității.

Pentru a reprezenta cât mai clar activitatea miliției orașului Chișinău, ne-am propus să redăm în continuare activitățile directe îndeplinite de milițieni în fiecare zi, fiindcă doar în așa mod vom reuși să creăm o imagine clară a aspectului activității structurii. În această ordine de idei, în cadrul cercetării noastre am reușit să depistăm o serie de date documentare privind activitatea miliției orașului în perioada ianuarie – martie 1918, perioadă dificilă sub aspectul menținerii ordinii și securității publice, în opinia noastră, în primul rând datorită faptului că perioada coincidea cu momentele când trupele ruse de pe frontul român părăseau linia frontului în mod dezorganizat, fapt care a generat o etapă dificilă din punct de vedere al ordinii publice [4].

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Pentru gestionarea ordinii și securității publice în orașul Chișinău, pentru fiecare 24 de ore era numit responsabil un șef de sector, care înregistra și raporta toate cazurile și măsurile întreprinse de milițieni în toate cele 5 sectoare de miliție șefului miliției orașenești. De menționat este că șefii de sectoare intrau în serviciu pe rând, după ordinea sectoarelor - de la 1 la 5.

ident. [2] Each sector's section chief, also referred to as the senior militiaman, was responsible for this log.

The militia also had economic responsibilities, primarily ensuring compliance with trade laws. They were tasked with preventing the sale of illegal alcoholic beverages and unregistered goods. In cases of noncompliance, militiamen were authorized to confiscate detected merchandise.

In the Field of Criminal Investigation and Arrest

The Chișinău City Militia had a specialized division called the Judicial Militia [3], which operated independently of the city's general militia. This judicial unit had its own organizational structure, led by a chief who was subordinate to the head of the Chișinău City Militia according to regulations. Regarding its activities, judicial militiamen often collaborated with the general city militia to organize patrols in areas with high crime rates.

To provide a clear representation of the Chișinău City Militia's activities, this study aimed to detail the direct actions undertaken by militiamen daily. Only by presenting such specifics can a comprehensive picture of the institution's operations be conveyed.

In this context, the research uncovered a series of documentary records about the militia's activities during the period January–March 1918—a time marked by significant challenges to maintaining public order and security. These challenges were largely attributed to the disorganized withdrawal of Russian troops from the Romanian front, creating a critical phase for public order. [4]

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

To manage public order and security in the city of Chișinău, a sector chief was appointed every 24 hours. This individual was responsible for recording and reporting all incidents and measures taken by the militiamen across all five sectors to the head of the Chișinău City Militia. Sector chiefs assumed their duties in rotation, following the sequence of sectors from 1 to 5.

Before presenting the reports, it is worth noting an order issued by the head of the Chișinău City Militia, No. 27, dated January 28,

Înainte de a trece la prezentarea rapoartelor, observăm în baza ordinului șefului miliției orașului Chișinău cu numărul 27, din 28 ianuarie 1918 [5], în care menționau persoanele care vor intra în serviciu pe data de 29 ianuarie 1918. Observăm că șeful miliției orașului Chișinău era aceeași persoană, F. F. Dutkevici, identificată de către noi în raportul din septembrie 1917, fapt care ne duce la ideea că, în pofida schimbărilor politice survenite în regiune, structura și personalul miliției au rămas practic aceleași. Cât privește persoana responsabilă de ordinea în oraș, pe 24 ore, care intra în serviciu pentru data de 29 ianuarie 1918, îl amintim pe șeful sectorului IV al miliției orășenești, care, după cum observăm, era L. I. Pankatiev, fost adjunct al șefului de sector nr. IV în perioada anului 1917.

Primul raport de activitate pe 24 ore, pe care îl înregistrăm în cadrul miliției orașului Chișinău, este cel al șefului sectorului IV din data de 29 ianuarie 1918 [6]. În baza lui aflăm următoarele date: în **sectorul I** în timpul serviciului nu s-a înregistrat nicio încălcare a ordinii publice sau a reglementărilor juridice. În **sectorul II** avem înregistrate următoarele date: locuitorul orașului, Iank Umanski, domiciliat pe strada Smith, nr. 33, anunța structurile milițienești că niște necunoscuți i-au furat trăsura, care, conform pieței, avea prețul de 350 ruble. Pe lângă cazul dat, în raza sectorului se menționa și un incendiu la locuitoria Avruma Tolmaz, domiciliată pe str. Armenească, nr. 57, în urma căruia s-au înregistrat pierderi în sumă de 5000 ruble [7]. **Sectorul III:** milițianul cu numele de familie Șepinski a furat de la milițianul-cavalerist din același sector 240 de ruble. Șepinski, conform datelor, a fost arestat și deferit justiției. Proprietarul hotelului European, Haim Kligher, anunța milițienii sectorului 3 că în hotel au intrat 3 persoane necunoscute și i-au furat portofelul în care avea 1600 ruble. Ancheta se desfășoară. **Sectorul IV:** pe timpul nopții un număr de atacatori au intrat în magazinul „O-va potrebiteley prof. soyuzov”. aflat pe str. Harlampievsk nr. 46, și au furat marfă în sumă de 3228 ruble; în noaptea spre 29 ianuarie pe str. Irinopolsk a fost reținut în timpul efectuării furtului un necunoscut, prezentându-se ca Ivan Iniamin, soldat din regimentul 135, ancheta se desfășoară; șeful de pozitului nr. 7 al armatei a 4-a, plutonierul Iacobaș, anunța miliția la 3 noaptea că la intersecția străzilor Alexandrovskaia și Armenească a fost

1918 [5], which listed the personnel scheduled for duty on January 29, 1918. This document reveals that the head of the Chișinău City Militia was still F. F. Dutkevici, who was also mentioned in a report from September 1917. This continuity indicates that despite political changes in the region, the structure and personnel of the militia remained largely unchanged.

As for the person responsible for maintaining the city's order on January 29, 1918, the records highlight the appointment of the Sector IV chief, L. I. Pankatiev. Notably, Pankatiev had previously served as the deputy chief of Sector IV in 1917. This continuity in personnel further underscores the stability within the militia's ranks during a time of regional political shifts.

The First 24-Hour Activity Report

The first documented 24-hour activity report from the Chișinău City Militia is that of the Sector IV Chief, dated January 29, 1918 [6]. The report provides the following data: **Sector I:** No violations of public order or legal regulations were reported during this period. **Sector II: Incident 1:** Resident Iank Umanski, residing at Smith Street, No. 33, reported to the militia that unknown individuals had stolen his carriage, valued at 350 rubles based on market prices. **Incident 2:** A fire was reported at the residence of Avruma Tolmaz, located on Armenească Street, No. 57, resulting in damages estimated at 5000 rubles. [7] **Sector III: Incident 1:** A militiaman named Șepinski stole 240 rubles from a mounted militiaman in the same sector. Șepinski was arrested and handed over to justice. **Incident 2:** The owner of the European Hotel, Haim Kligher, informed the sector militia that three unknown individuals entered the hotel and stole his wallet containing 1600 rubles. The investigation is ongoing. **Sector IV: Incident 1:** During the night, attackers broke into the store “O-va potrebiteley prof. soyuzov” located on Harlampievsk Street, No. 46, and stole goods worth 3228 rubles. **Incident 2:** A theft attempt was intercepted on Irinopolsk Street, where an unidentified individual presenting himself as Ivan Iniamin, a soldier from the 135th Regiment, was detained. The investigation is ongoing. **Incident 3:** At 3 a.m., the chief of Warehouse No. 7 of the 4th Army, Plutonier Iacobaș, reported to the militia that at the intersection of Alexandrovskaia and Arme-

oprit de 2 soldați îmbrăcați în forme românești, care l-au condus până în regiunea pieții și i-au luat toți banii în sumă de 7052 ruble. **Sectorul V:** nu s-a înregistrat nici un caz.

Raportul de activitate din 30 ianuarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului V al miliției orășenești) [8]

În **sectorul I** depistăm următoarele date: Nicolai Krupenski, domiciliat în cartierul Malina Mică, anunța miliția că în noaptea spre 29 ianuarie câțiva infractori i-au spart geamul locuinței unde trăia și i-au furat lucruri în valoare de 545 ruble. Ancheta se desfășoară; Claudia Sacalenskaia, domiciliată în cartierul Buiucani, anunța miliția că i-a fost spart apartamentul din care s-au furat lucruri în valoare de 550 ruble. Ancheta se desfășoară. **Sectorul II:** cetățeanul Aron Fișman a fost arestat de către milițianul Mazur la piață în timp ce acesta vindea haine, în speță fiind vorba de forme oficiale. **Pe drum spre sector Aron Fișman a încercat să-i dea mită milițianului în sumă de 10 ruble. Milițianul Mazur a refuzat, cetățeanului i-a fost deschis un dosar penal;** Polina Șvarț, domiciliată pe str. Nicolaiev nr. 89, anunța miliția că un necunoscut i-a furat 7 găini în suma de 70 ruble. Ancheta se desfășoară. Locuitorul orașului Feodor Morari a fost arestat și dus la sectorul 2 de către milițianul Botezatu, din motivul că acesta a fost prins în timpul patrulării cu 2 saci cu frunze de tutun. Marfa a fost confiscată. **Sectorul III:** cetățeanul Alexandru Mardari anunța miliția că în timpul întoarcerii de la Dubăsari spre Chișinău, pe drum a fost atacat de 4 soldați, care i-au furat banii în sumă de 80 ruble și documentele. Ancheta se desfășoară. Israel Vacaleinic, domiciliat pe str. Gogol, anunța organele de miliție că servitoarea Maria Coșnicean i-a furat 480 ruble din casă; Cristea Blaj, domiciliat pe str. Pavlovsk nr.4, anunța miliția că i s-a furat calul și suma de 300 ruble; Iosif Lerner, domiciliat pe str. Mincoskaia nr. 45, anunța miliția că necunoscuții i-au spart lacătul magazinului, din care s-a furat marfă în sumă de 420 ruble; milițienii Bolahonovici și Samohvalov au arestat 2 soldați identificați ca Lazăr Ristiș și Milan Ilici, care au furat o trăsură; Dmitrie Samsonov, domiciliat pe str. Antonov nr. 1, anunța miliția că necunoscuții i-au furat lucrurile din apartament în sumă de 400 ruble; milițienii Sevici, Bolahonovici și Batușancki l-au adus la sector pe cetățeanul Beruh Ghidalevici, domiciliat pe str. Bender nr. 20, în urma

nească Streets, he was stopped by two soldiers dressed in Romanian uniforms. They escorted him to the marketplace area and robbed him of 7052 rubles. **Sector V:**

No incidents were reported.

Activity Report from January 30, 1918. Officer in Charge: Sector V Chief of the Chișinău City Militia [8]. **Sector I, Incident**

1: Nicolai Krupenski, a resident of the Malina Mică district, reported that during the night of January 29, burglars broke the window of his residence and stole items worth 545 rubles. The investigation is ongoing. **Incident 2:** Claudia Sacalenskaia, a resident of the Buiucani district, reported that her apartment was broken into, and items worth 550 rubles were stolen. The investigation is ongoing. **Sector II, Incident**

1: Citizen Aron Fișman was arrested by Militiaman Mazur at the market while selling clothing, specifically official uniforms. While being escorted to the sector office, Aron Fișman attempted to bribe the officer with 10 rubles. Militiaman Mazur refused the bribe, and a criminal case was opened against Fișman. **Incident 2:** Polina Șvarț, residing at Nicolaiev Street, No. 89, reported that an unknown individual stole seven chickens worth 70 rubles. The investigation is ongoing. **Incident 3:** Feodor Morari, a city resident, was arrested and taken to Sector II by Militiaman Botezatu after being caught during patrol with two sacks of tobacco leaves. The goods were confiscated. **Sector III, Incident 1:** Alexandru Mardari reported being attacked by four soldiers while traveling from Dubăsari to Chișinău. They stole 80 rubles and his documents. The investigation is ongoing. **Incident 2:** Israel Vacaleinic, residing on Gogol Street, reported that his servant, Maria Coșnicean, stole 480 rubles from his house. **Incident 3:** Cristea Blaj, residing at Pavlovsk Street, No. 4, reported the theft of his horse and 300 rubles. **Incident 4:** Iosif Lerner, residing at Mincoskaia Street, No. 45, reported that unknown individuals broke the lock of his store and stole goods worth 420 rubles. **Incident 5:** Militiamen Bolahonovici and Samohvalov arrested two soldiers, identified as Lazăr Ristiș and Milan Ilici, who had stolen a carriage. **Incident 6:** Dmitrie Samsonov, residing at Antonov Street, No. 1, reported the theft of items worth 400 rubles from his apartment by

depistării la acesta a 30 funți/ 13,61 kg de zahăr. **Pe drum spre sector Ghidalevici a propus milițienilor mită în sumă de 60 ruble. Milițienii au refuzat. Sectorul IV:** milițianul Baman a confiscat 4 saci cu făină albă de la cetățeanul Zeilik Chiterman. **Sectorul V:** Nicolaie Cernov, domiciliat pe str. Kiev, nr. 57, anunță miliția despre furtul unor haine, suma acestora fiind încă nedeterminată. Ancheta se desfășoară.

Raportul de activitate din 31 ianuarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului I al miliției orașenești) [9]

Sectorul I: cazuri nu s-au înregistrat. **Sectorul II:** la sector a fost adus cetățeanul Chiril Oleinic, care a fost prins furând o pereche de ciubote. Arestatul a fost transferat, conform reglementărilor, la sectorul 4, unde își are reședința; Iankeș Fișman, domiciliat pe str. Mihailovskaia nr. 47, anunța miliția că în noaptea spre 31 ianuarie hoții i-au spart chioșcul amplasat la intersecția străzilor Alexandrovskai și Mihailovskaia și au furat produse în sumă de 97 ruble; Maria Kaciarovskaia, domiciliată pe str. Reinsk nr. 16, anunță miliția că cetățeanul Dmitrie Madji i-a furat o haină în valoare de 60 ruble; șeful unei secții din sectorul 2 Gnatcenko, împreună cu milițianul Botezatu, au depistat în apartamentul cetățenilor Feodor Bordeianu și Pelaghei Melnic 15 căldări de vin. În privința ambilor cetățeni au fost întocmite procese-verbale. **Sectorul III:** milițienii Kleiner și Vizitiu i-au adus la sector pe cetățenii Ivan Bejenar și H. Tarcvil, după ce aceștia au fost prinși cu 3 butoaie de vin în cantitatea de 16 căldări. Ancheta se desfășoară. **Sectorul IV:** Vasile Balan, domiciliat pe str. Voznesensk nr. 19, anunța miliția că niște necunoscuți, noaptea, au intrat în casă cu scopul de-a fura lucrurile; fiind observați, hoții au fugit. Unul dintre hoți s-a apropiat și l-a lovit în cap cu o armă rece. Ancheta se desfășoară. **Sectorul V:** Amalia Curț moștenitoarea averii decedatului Ivan Curț, anunța miliția că timp de câteva luni din averea moștenită, în speță fabrica de bere, i-au fost furate lucruri în valoare de 16000 ruble. O parte a lucrurilor furate au fost găsite de către șeful de secție al sectorului V Policiuk, la soldatul E. Cerneavski din regimentul 21 de grăniceri. Ancheta se desfășoară.

Raportul de activitate din 1 februarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului II al miliției orașenești) [10]

unknown individuals. **Incident 7:** Militiamen Sevici, Bolahonovici, and Batușanki brought in Beruh Ghidalevici, residing at Bender Street, No. 20, after finding 30 pounds (13.61 kg) of sugar in his possession. On the way to the sector, Ghidalevici attempted to bribe the officers with 60 rubles. The militiamen refused the bribe. **Sector IV, Incident 1:** Militiaman Baman confiscated four sacks of white flour from citizen Zeilik Chiterman. **Sector V, Incident 1:** Nicolaie Cernov, residing at Kiev Street, No. 57, reported the theft of clothing. The exact value of the stolen items is yet to be determined. The investigation is ongoing.

Activity Report from January 31, 1918. Officer in Charge: Sector I Chief of the Chișinău City Militia [9] **Sector I,** No incidents were reported. **Sector II, Incident 1:** Citizen Chiril Oleinic was brought to the sector after being caught stealing a pair of boots. The detainee was transferred to Sector IV, where he resides, in accordance with regulations. **Incident 2:** Iankeș Fișman, residing at Mihailovskaia Street, No. 47, reported that during the night of January 31, thieves broke into his kiosk at the intersection of Alexandrovskai and Mihailovskaia Streets, stealing goods worth 97 rubles. **Incident 3:** Maria Kaciarovskaia, residing at Reinsk Street, No. 16, reported that Dmitrie Madji stole a coat worth 60 rubles from her. **Incident 4:** Section chief Gnatcenko and Militiaman Botezatu discovered 15 barrels of wine in the apartment of citizens Feodor Bordeianu and Pelaghei Melnic. Legal proceedings were initiated against both individuals. **Sector III, Incident 1:** Militiamen Kleiner and Vizitiu brought citizens Ivan Bejenar and H. Tarcvil to the sector after they were caught with three barrels of wine, totaling 16 barrels in capacity. The investigation is ongoing. **Sector IV, Incident 1:** Vasile Balan, residing at Voznesensk Street, No. 19, reported that during the night, unknown individuals entered his house intending to steal. Upon being discovered, the thieves fled, but one approached and struck him in the head with a blunt weapon. The investigation is ongoing. **Sector V, Incident 1:** Amalia Curț, heir of the late Ivan Curț's estate, reported that over several months, items worth 16,000 rubles had been stolen from the inherited property, specifically a brewery. Part of the stolen

Sectorul I: Șeful secției Buzin a depistat în casa lui Aron Batiștein 2 saci și 10 funți (Puduri)/4.54 kg de zahăr, 10 pachete de tutun și 7 ft (Puduri)/, 198 litri de benzină; marfa a fost confiscată; **Sectorul II:** Gher Averbuh, domiciliat pe str. Smith nr. 41, anunța miliția că în noaptea spre 1 februarie i s-au furat 2 butoiașe de miere și 8 găini în suma totală de 900 ruble. Ancheta se desfășoară. **Sectorul III:** Milițianul Samohvalov l-a adus la sector pe cetățeanul Vasilie Hadji, care vindea slănină fără acte de însoțire; milițianul Klirfeld l-a adus la sector pe soldatul Chiril Mercurov, suspectat de furt în timp ce mergea pe stradă cu un teanc de pantaloni; milițianul Hrupal a confiscat de la cetățeanul Șlem Vanîșet marfa în cantitate de 6 saci de făină. **Sectorul IV:** Milițienii sectorului l-au reținut pe hoțul Abram Menșic, care împreună cu alte persoane a înfăptuit un furt din casa cu nr. 21 de pe str. Tiobașevsk (actualmente str. Al. Vlăhuță). Menșic era reținut, ceilalți hoți au fugit. În raza sectorului se anunța și despre un incendiu care a avut loc pe str. Irinopalovsk nr. 10, unde a **ars o mașină care aparținea soldaților români din grupul 53**. Pierderile au fost echivalente în suma de 8000 ruble. Ancheta se desfășoară.

De o patrulă de milițieni a fost reținut cetățeanul Leontie Țurcanu, care transporta prin orașul Chișinău o cantitate de 19 căldări de vin și câțiva saci cu făină. Vinul a fost distrus prin vărsarea acestuia, iar sacii cu făină transportați la centrul de gestionare a alimentelor. **Sectorul V:** Proprietarul morii de făină, amplasată pe șoseaua Hâncești nr. 44, Greș Frenkel, anunța miliția că pe timpul nopții din moară i s-au furat făină în sumă de 3500 ruble. Ancheta se desfășoară. Cetățeanul Ițek Veiner, domiciliat pe str. Kirovsk nr. 19, anunța miliția că în casa arendată de către acesta **au intrat soldați români și i-au tăiat toți pomii fructiferi, după care i-au scos de la ferestrele de la casă 2 rame**. Pierderile evaluate la suma de 300 ruble. Ancheta se desfășoară. Milițianul Sikorschi i-a adus la sector pe cetățenii A. Delinik și D. Suvoriv, care transportau prin oraș produse alimentare. **Pe drum spre sector milițianului i s-a propus mită în sumă 3 ruble. Milițianul a refuzat.** La finalul raportului avem înregistrată și o activitate din partea **Miliției Juridice:** Milițienii au reținut hoții cu numele de familie Școla, Kubov, Alekseiv și conlocuitorii lor din apartament cu numele de Șovganu și Burlac. La

goods was recovered by Section Chief Policiuk, found in possession of soldier E. Cerneavsk of the 21st Border Regiment. The investigation is ongoing.

Activity Report from February 1, 1918

Officer in Charge: Sector II Chief of the Chișinău City Militia [10] **Sector I, Incident 1:** Section Chief Buzin discovered in Aron Batiștein's house two sacks and 10 pounds (4.54 kg) of sugar, 10 packs of tobacco, and seven pounds (198 liters) of gasoline. The goods were confiscated. **Sector II, Incident 1:** Gher Averbuh, residing at Smith Street, No. 41, reported that during the night of February 1, two barrels of honey and eight chickens, valued at a total of 900 rubles, were stolen. The investigation is ongoing. **Sector III, Incident 1:** Militiaman Samohvalov brought to the sector Vasilie Hadji, who was selling bacon without proper documentation., **Incident 2:** Militiaman Klirfeld brought to the sector a soldier, Chiril Mercurov, suspected of theft while walking with a bundle of pants., **Incident 3:** Militiaman Hrupal confiscated six sacks of flour from citizen Șlem Vanîșet. **Sector IV, Incident 1:** Sector militiamen detained Abram Menșic, who, along with other individuals, committed a theft at house No. 21 on Tiobașevsk Street (now Al. Vlăhuță Street). Menșic was detained, while the other thieves escaped. **Incident 2:** A fire was reported on Irinopalovsk Street, No. 10, where a vehicle belonging to Romanian soldiers from Group 53 burned. The losses were estimated at 8000 rubles. The investigation is ongoing. **Incident 3:** A patrol detained citizen Leontie Țurcanu, who was transporting 19 barrels of wine and several sacks of flour through the city. The wine was destroyed by pouring it out, and the sacks of flour were sent to the food management center. **Sector V, Incident 1:** Greș Frenkel, owner of a flour mill located on Hâncești Road, No. 44, reported that during the night, flour worth 3500 rubles was stolen from the mill. The investigation is ongoing. **Incident 2:** Citizen Ițek Veiner, residing at Kirovsk Street, No. 19, reported that Romanian soldiers entered the house he rented, cut down all his fruit trees, and removed two window frames from the house. The losses were valued at 300 rubles. The investigation is ongoing. **Incident 3:** Militiaman Sikorschi brought citizens A. Delin-

domiciliul acestora s-au găsit o serie de obiecte furate. Ancheta se desfășoară.

Raportul de activitate din 2 februarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului III al miliției orășenești) [11]

Sectorul I: Alexandru Kirilov, domiciliat pe str. Gostinnaia nr. 41, anunța miliția că cetățeanul Ecaterina Kalina i-a furat un reticul de argint în sumă de 600 ruble. **Sectorul II:** Mihail Țăgank anunța miliția că de la piața unde vinde s-au furat 2 perechi de bocani în sumă de 20 ruble. Suspectat de furt, a fost arestat cetățeanul Azril Benia. Șeful spitalului nr. 46, Vasile Popov, anunța miliția despre furtul lucrurilor din spital în valoare de 1500 ruble. Suspectat de furt a fost soldatul David Zafta, care se afla în același spital. Iank Umanschi, domiciliat pe strada Smith, nr. 33, anunța miliția că și-a recunoscut trăsura furată cu câteva zile în urmă la cetățeanul Gazin. Ancheta se desfășoară. **Sectorul III:** cazuri suspecte nu s-au înregistrat. Sectorul IV: Milițianul Basman l-a reținut pe cetățeanul Aba Teper, cu 22 bucăți de încălțăminte din piele. **Pe drum spre sector Teper a încercat să dea milițianului mită în suma de 50 ruble. Milițianul a refuzat.** Tot de către milițianul Basman au fost confiscate de la un copil, pe stradă, 14 funți/ 6, 35 kg de tutun. **Sectorul V:** Milițianul Brekov l-a adus la sector pe cetățeanul Srul Șehterman, care a încercat să scoată din oraș 2 saci cu marfă manufacturieră. **Pe drum spre sector milițianului i s-a propus mită în sumă de 20 ruble. Milițianul a refuzat mita.** Marfa a fost confiscată. Milițianul Rașcu l-a adus la sector pe cetățeanul Vladimir Muntean, pentru a-i verifica identitatea după ce acesta a fost întâlnit pe stradă fără documente.

Raportul de activitate din 3 februarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului IV al miliției orășenești) [12]

Sectorul I: Ludmila Duca anunța miliția că din apartamentul unde locuiește i s-au furat lucruri în valoare de 155 ruble; milițianul Cucikam l-a reținut în cartierul Sculeni pe cetățeanul Nicolae Stratulat, care ducea 2 trăsuri cu carte; marfa a fost confiscată și transmisă Administrației alimentare. Directorul școlii de tip internat, Iulia Fediukina, anunța miliția că de pe teritoriul internatului i-a fost furat portofelul în care avea suma de 895 ruble și câteva documente. **Sectorul II:** Tihon Ignatcenko, domiciliat pe str. Armenească nr.32, anunța mili-

ik and D. Suvoriv to the sector after they were found transporting food products. On the way to the sector, Sikorschii was offered a bribe of 3 rubles, which he refused. **Judicial Militia Activity, Incident 1:** Judicial militiamen arrested thieves with the surnames Școla, Kubov, and Alekseiv, along with their apartment associates Șovganu and Burlac. A series of stolen goods were discovered at their residence. The investigation is ongoing.

Activity Report from February 2, 1918 Officer in Charge: Sector III Chief of the Chișinău City Militia [11]

Sector I, Incident 1: Alexandru Kirilov, residing at Gostinnaia Street, No. 41, reported to the militia that Ecaterina Kalina stole a silver handbag worth 600 rubles from him. **Sector II, Incident 1:** Mihail Țăgank reported to the militia that two pairs of boots worth 20 rubles were stolen from the market where he sells. Azril Benia was arrested as the theft suspect. **Incident 2:** Vasile Popov, head of Hospital No. 46, reported the theft of items worth 1500 rubles from the hospital. Soldier David Zafta, who was also in the hospital, was identified as the theft suspect. **Incident 3:** Iank Umanschi, residing at Smith Street, No. 33, reported recognizing his stolen carriage, missing for several days, in the possession of a citizen named Gazin. The investigation is ongoing. **Sector III,** No incidents were reported. **Sector IV, Incident 1:** Militiaman Basman detained citizen Aba Teper, who was found with 22 pieces of leather footwear. On the way to the sector, Teper attempted to bribe Basman with 50 rubles, but the officer refused. **Incident 2:** Militiaman Basman also confiscated 14 pounds (6.35 kg) of tobacco from a child on the street.

Sector V, Incident 1: Militiaman Brekov brought citizen Srul Șehterman to the sector after he attempted to remove two sacks of manufactured goods from the city. Șehterman offered a 20-ruble bribe, which Brekov refused. The goods were confiscated. **Incident 2:** Militiaman Rașcu brought citizen Vladimir Muntean to the sector for identity verification after encountering him on the street without documents.

Activity Report from February 3, 1918 Officer in Charge: Sector IV Chief of the Chișinău City Militia [12]

ția că i s-a furat portofelul în care avea 260 ruble. În cadrul sectorului s-a înregistrat și un caz de incendiu la cetățeanul Iankel Godidenștein, căruia i-a fost incendiat apartamentul de pe str. Armenească nr. 82, pierderile estimate la 4000 ruble. **Sectorul III:** Cetățeanul Blaz Țanabi, domiciliat pe alea Gluh nr. 9, anunța miliția că, aflându-se la piață, i-a fost furat portofelul în care avea 15 ruble și unele documente. **Sectoul IV:** Andrei Botezatu, domiciliat pe str. Voznețk nr. 59, anunța miliția că hoții i-au furat din casă lucruri în valoare de 162 ruble; milițianul Basman l-a reținut pe cetățeanul Gherșa Gheiman, confiscându-i 1250 de țigări pe care le deținea ilegal. **Sectorul V:** Milițienii sectorului au confiscat de la cetățeanul Zinovia Spelev, domiciliată pe str. Guțulevsc nr. 48, 8 căldări de vin; cetățeanul Vasilie Felestinskii anunță miliția că soția sa Lucreția, împreună cu amantul Grigorie Dogaev, au intrat în apartament, deteriorând lacătul, și i-au furat obiecte în valoare de 1295 ruble. Ancheta se desfășoară.

Raportul de activitate din 4 februarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului V al miliției orășenești) [13]

Sectorul I: Andrei Vasiliu, domiciliat pe str. Gospitalnaia nr. 2, anunța miliția că locuitorii satului Budei, începând cu 11 decembrie 1917, îi jefuiesc casa din sat. Cetățeanul, totodată, îi acuză de jaf pe Rodion Baldaga, care a fost prins de către el cu trăsura furată; Ana Șreider, domiciliată pe alea Fontanaia nr. 2, anunța miliția că în ziua de 2 februarie din apartament i-au fost sustrate 2 inele de aur în sumă de 1500 ruble. Ancheta se desfășoară. **Sectorul II:** Agafon Streapcev, domiciliat pe str. Sviacinoi nr. 29, anunța miliția că hoții i-au furat din apartament 115 ruble. **Sectoul III:** Maria Madan anunța miliția că cetățeanul Feodor Nicolaievici a furat de la ea 1800 ruble. Ancheta se desfășoară.

Starostele casei de rugăciuni aflată pe str. Harlampievsk nr. 71, Greș Kogani, anunță miliția că cetățenii Ițek Freneli, Duvid Neidelman și Ițek Abramson au furat din casa de rugăciuni circa 90 de sfeșnice în sumă de 2000 ruble; Ivan Corotenka, domiciliat în cartierul Poșta Veche, anunța miliția că i s-au furat 2 cai. Ancheta se desfășoară. Pe lângă cele menționate, în sectorul 3 se înregistrează și un incendiu pe str. Petropalovsk nr. 121. **Sectorul IV:** De către milițianul de serviciu a fost arestat cetățeanul

Sector I, Incident 1: Ludmila Duca reported that items worth 155 rubles were stolen from her apartment. **Incident 2:** Militiaman Cucikam detained citizen Nicolaie Stratulat in the Sculeni area while transporting two carriages loaded with goods. The goods were confiscated and handed over to the Food Administration. **Incident 3:** Iulia Fediukina, director of a boarding school, reported that her wallet containing 895 rubles and several documents was stolen from the school premises. **Sector II, Incident 1:** Tihon Ignatcenko, residing at Armenească Street, No. 32, reported the theft of his wallet containing 260 rubles. **Incident 2:** A fire was reported at the residence of Iankel Godidenștein on Armenească Street, No. 82. The fire destroyed the apartment, with losses estimated at 4000 rubles. **Sector III, Incident 1:** Citizen Blaz Țanabi, residing at Gluh Alley, No. 9, reported that his wallet containing 15 rubles and some documents was stolen while he was at the market. **Sector IV, Incident 1:** Andrei Botezatu, residing at Voznețk Street, No. 59, reported that thieves stole items worth 162 rubles from his house. **Incident 2:** Militiaman Basman detained citizen Gherșa Gheiman and confiscated 1250 illegally held cigarettes from him. **Sector V, Incident 1:** Militiamen from the sector confiscated eight barrels of wine from citizen Zinovia Spelev, residing at Guțulevsc Street, No. 48. **Incident 2:** Citizen Vasilie Felestinskii reported that his wife, Lucreția, together with her lover, Grigorie Dogaev, broke into his apartment by damaging the lock and stole items worth 1295 rubles. The investigation is ongoing.

Activity Report from February 4, 1918 Officer in Charge: Sector V Chief of the Chișinău City Militia [13]

Sector I, Incident 1: Andrei Vasiliu, residing at Gospitalnaia Street, No. 2, reported that residents of the village of Budei had been robbing his house in the village since December 11, 1917. He accused Rodion Baldaga of theft, claiming to have caught him with a stolen carriage. **Incident 2:** Ana Șreider, residing at Fontanaia Alley, No. 2, reported that on February 2, two gold rings worth 1500 rubles were stolen from her apartment. The investigation is ongoing. **Sector II, Incident 1:** Agafon Streapcev, residing at Sviacinoi Street, No.

Alexandru Rânciu, care avea la el 8 căldări de vin. **Sectorul V:** cazuri suspecte nu s-au înregistrat.

Raportul de activitate din 5 februarie 1918 (în serviciu - șeful sectorului I al miliției orășenești) [14]

Sectorul I: cazuri suspecte nu s-au înregistrat. **Sectorul II:** cazuri suspecte nu s-au înregistrat. **Sectorul III:** Milițianul Kașprov a adus la sector o trăsură, pe care au încercat să o jefuiască 2 soldați. Văzându-l pe milițian, soldații au lăsat trăsura și au fugit. **Sectorul IV:** Cetățeanul Pavel Melnikov anunța miliția că în noaptea spre 4 februarie i s-au furat 2 cai, un furgon și lucruri din casă, toate în valoare de 1150 ruble. **Sectorul V:** Maria Țuguțkaia, domiciliată în casa personală de pe drumul Băcioiului, anunță miliția că pe la orele 10 dimineața 4 necunoscuți înarmați cu revolvere au intrat în casă și i-au cerut toți banii. **Hoții au încercat să o spânzure pentru a se supune cerințelor lor, dar, neobținând niciun rezultat, au furat diferite lucruri din casă și au plecat.** Ancheta se desfășoară.

Analiza activității miliției din orașul Chișinău

În baza datelor documentare de arhivă, am reușit să aducem în cercetarea noastră situația reală din Chișinău în 1918. În baza unor rapoarte zilnice, dar și în baza datelor statistice lunare ale activității miliției vom face o analiză a activității sturcturii de interne din capitala Republicii Democratice Moldovenești.

Sectorul I. Îl identificăm localizat pe alea Kolodeznâi nr. 9. Conform datelor din 22 iulie 1992, str-la Kolodeznâi este redenumită în str. A. Corobceanu până în prezent.

Sectorul I al Miliției Orășenești din Chișinău se remarcă printr-o activitate relativ redusă în ceea ce privește înregistrarea infracțiunilor și a incidentelor. În perioada analizată, rapoartele zilnice și datele statistice oferă o imagine clară asupra activității și eficienței acestui sector.

Conform datelor statistice lunare, menționăm:

Ianuarie 1918. Sectorul I a deschis 772 dosare. La nivelul întregului oraș Chișinău, din cele 3910 dosare deschise, doar 325 dosare au rămas nerezolvate, indicând o reușită bună a miliției. **Februarie 1918.** Sectorul I a deschis

29, reported that thieves stole 115 rubles from his apartment. **Sector III, Incident 1:** Maria Madan reported that Feodor Nicolaievici stole 1800 rubles from her. The investigation is ongoing. **Incident 2:** Greș Kogani, the overseer of a prayer house on Harlampievsk Street, No. 71, reported that citizens Ițek Freneli, Duvid Neidelman, and Ițek Abramson stole approximately 90 candlesticks worth 2000 rubles from the prayer house. **Incident 3:** Ivan Corotenka, residing in the Poștei Vechi region, reported that two horses were stolen from him. The investigation is ongoing. **Incident 4:** A fire was reported at Petropalovsk Street, No. 121. **Sector IV Incident 1:** Militiaman on duty arrested Alexandru Rânciu, who was found with eight barrels of wine. **Sector V** No incidents were reported.

Activity Report from February 5, 1918 Officer in Charge: Sector I Chief of the Chișinău City Militia [14]

Sector I, No incidents were reported. **Sector II,** No incidents were reported. **Sector III, Incident 1:** Militiaman Kașprov brought a carriage to the sector that two soldiers had attempted to steal. Upon seeing the militiaman, the soldiers abandoned the carriage and fled. **Sector IV, Incident 1:** Citizen Pavel Melnikov reported that during the night of February 4, two horses, a cart, and household items worth 1150 rubles were stolen from him. **Sector V, Incident 1:** Maria Țuguțkaia, residing in her personal house on Băcioi Road, reported that at around 10 a.m., four armed individuals with revolvers entered her house and demanded all her money. When she resisted, the thieves attempted to hang her to force compliance. Failing to achieve their objective, they stole various items from the house and fled. The investigation is ongoing.

Analysis of the Activity of the Chișinău Militia

Based on archival documentary data, this research provides an accurate depiction of the situation in Chișinău in 1918. Using daily reports as well as monthly statistical data, the activity of the internal structure of the capital of the Moldovan Democratic Republic is analyzed for clarity and efficiency.

Sector I was located at Kolodeznâi Alley,

828 dosare. La nivelul întregului oraș, din 4412 dosare deschise, doar 279 au rămas nerezolvate, ceea ce arată o eficiență crescută a activității miliției. **Martie 1918.** Sectorul I a deschis 1016 dosare. La nivelul întregului oraș, din cele 5030 dosare, doar 225 au rămas deschise, sugerând o îmbunătățire continuă a activității miliției.

Concluzii

Sectorul I al Miliției Orășenești din Chișinău prezintă o activitate moderată, cu un număr relativ scăzut de infracțiuni raportate, comparativ cu alte sectoare. Eficiența acestui sector este reflectată printr-un număr considerabil de dosare rezolvate cu succes, contribuind la menținerea ordinii și siguranței publice. În general, miliția orașului Chișinău a demonstrat o capacitate eficientă de a gestiona și soluționa infracțiunile înregistrate în perioada analizată.

Sectorul II, amplasat pe str. Leova, la intersecție cu str. Armenească (astăzi str. Leova o identidicăm sub numele de str. A. Sciusev, iar srt. Armenească a rămas aceeași). Sectorul II al Miliției Orășenești din Chișinău s-a dovedit a fi unul dintre cele mai active în ceea ce privește înregistrarea infracțiunilor și intervențiile milițienilor. Datele analizate din rapoartele zilnice și statistice oferă o imagine detaliată a situației din acest sector.

Sectorul II al miliției a fost unul dintre cele mai active în această perioadă, raportând un număr semnificativ de infracțiuni și intervenții. Această lucrare analizează activitatea sectorului II în primele trei luni ale anului 1918, oferind o privire asupra cazurilor înregistrate și a eficienței structurii în combaterea criminalității.

În ianuarie 1918, Sectorul II a înregistrat 1434 dosare, ceea ce îl face sectorul cu cele mai multe activități infracționale din oraș. Comparativ, Sectorul I a înregistrat doar 772 dosare, iar Sectorul III - 267 dosare. Această discrepanță indică o activitate infracțională semnificativă în Sectorul II, necesitând o prezență mai intensă a miliției în zonă. Sectorul II a continuat să domine din punct de vedere al infracțiunilor, cu 1522 dosare deschise în februarie 1918. Deși numărul dosarelor a crescut și în alte sectoare (Sectorul I a avut 828 dosare, Sectorul III - 617 dosare), Sectorul II a rămas în centrul contracarării acțiunilor ilegale. Aceasta reflectă atât gravitatea problemelor de ordine publică din

No. 9 (renamed A. Corobceanu Street on July 22, 1992). Sector I of the Chișinău City Militia was characterized by relatively low levels of reported crimes and incidents. The daily reports and statistical data for the period offer a clear view of the activity and effectiveness of this sector. **Monthly Statistical Data: January 1918**, Sector I opened 772 cases. Across Chișinău, a total of 3910 cases were opened, with only 325 remaining unresolved, indicating a good success rate for the militia. **February 1918**, Sector I opened 828 cases. Across the city, 4412 cases were opened, with only 279 unresolved, reflecting increased efficiency of the militia. **March 1918**, Sector I opened 1016 cases. Across the city, 5030 cases were opened, with only 225 remaining unresolved, suggesting continuous improvement in the militia's activities.

Conclusions:

Sector I of the Chișinău City Militia demonstrated moderate activity, with a relatively low number of reported crimes compared to other sectors. The efficiency of this sector is reflected in the substantial number of successfully closed cases, contributing to the maintenance of public order and safety. Overall, the Chișinău militia exhibited effective capabilities in managing and resolving registered crimes during the analyzed period.

Sector II Analysis

Sector II was located at the intersection of Leova Street (currently A. Sciusev Street) and Armenească Street (which retains its original name). Sector II of the Chișinău City Militia proved to be one of the most active in terms of recorded crimes and militia interventions. The analyzed daily and statistical reports provide a detailed overview of the situation in this sector. Sector II stood out as one of the most active sectors during this period, reporting a significant number of crimes and interventions. This section reviews the activities of Sector II in the first three months of 1918, providing insights into the cases recorded and the efficiency of the militia in combating crime. **Monthly Statistical Data: January 1918**, Sector II recorded 1434 cases, the highest number of criminal activities in the city. By comparison, Sector I recorded 772 cases, and Sector III reported only 267 cases. This significant discrepancy high-

sector, cât și eficiența miliției în intervenții și documentarea cazurilor. În martie 1918, Sectorul II a deschis 1730 de dosare, depășind din nou celelalte sectoare în ceea ce privește activitatea containfracțională. Comparativ, Sectorul I a înregistrat 1016 dosare, Sectorul III - 790 dosare, iar Sectorul IV - 1394 dosare. Această tendință de creștere a criminalității în Sectorul II sugerează o presiune constantă asupra miliției din acest sector pentru a menține ordinea publică.

Concluzii

Activitatea Sectorului II al Miliției Orășenești din Chișinău s-a remarcat prin numărul mare de infracțiuni raportate și prin eficiența în intervențiile milițienești. Comparativ cu alte sectoare, Sectorul II a înregistrat cele mai multe cazuri de furturi, incendii și alte infracțiuni. Deși activitatea infracțională a crescut și în alte sectoare, Sectorul II a rămas un punct critic pentru menținerea ordinii și securității în oraș. Un factor important care explică această activitate intensă este numărul mare de locuitori din acest sector. Sectorul II, care includea zona str. Leova la intersecție cu str. Armenească, avea o populație de 29.562 de locuitori, cel mai mare număr de rezidenți comparativ cu celelalte sectoare din oraș. Spre exemplu, Sectorul I avea doar 12.552 de locuitori, iar Sectorul V - 18.447. Această densitate demografică a fost un factor major în creșterea numărului de infracțiuni, deoarece o populație mai mare crește implicit și riscul infracționalității.

Sectorul III, amplasat pe str. Inzov, nr. 32 (din 25 iulie 1992 o identificăm în or. Chișinău sub numele de str. Colina Pușkin).

În ianuarie 1918, Sectorul III a înregistrat 267 dosare, un număr semnificativ mai mic în comparație cu celelalte sectoare. De exemplu, Sectorul II a avut 1434 dosare, iar Sectorul I - 772 dosare. Activitatea infracțională relativ redusă poate sugera fie o organizare mai eficientă a securității, fie o activitate infracțională mai scăzută în această zonă a orașului.

În februarie 1918, activitatea Sectorului III a crescut cu 617 dosare înregistrate, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă, comparativ cu luna precedentă. Cu toate acestea, sectorul a continuat să înregistreze mai puține cazuri decât alte sectoare, cum ar fi Sectorul II, care a deschis 1522 dosare.

lights a high level of criminal activity in Sector II, requiring an intensified militia presence in the area. **February 1918** Sector II remained dominant in criminal activity, with 1522 cases opened. Although case numbers increased in other sectors—Sector I with 828 cases and Sector III with 617 cases—Sector II remained at the center of illegal activities. This reflects both the severity of public order issues in the sector and the militia’s efficiency in intervening and documenting cases. **March 1918** Sector II opened 1730 cases, again surpassing other sectors in terms of criminal activity. For comparison, Sector I recorded 1016 cases, Sector III reported 790 cases, and Sector IV documented 1394 cases. This upward trend in crime in Sector II suggests a constant demand on the militia to maintain public order in this densely populated area.

Conclusions:

The activity of Sector II of the Chișinău City Militia was notable for its high number of reported crimes and the efficiency of its interventions. Compared to other sectors, Sector II reported the most cases of thefts, fires, and other crimes. While criminal activity increased across other sectors, Sector II remained a critical area for maintaining public order and security in the city.

A significant factor contributing to this high level of activity was the sector’s large population. Sector II, including the area at the intersection of Leova and Armenească Streets, had 29,562 residents—the highest population among all city sectors. By comparison, Sector I had 12,552 residents, and Sector V had 18,447 residents. This demographic density was a major factor in the higher number of crimes, as larger populations naturally increase the potential for criminal activity.

Sector III Analysis

Sector III was located at Inzova Street, No. 32 (renamed Colina Pușkin Street on July 25, 1992). In **January 1918**, Sector III registered 267 cases, a significantly lower number compared to other sectors. For instance, Sector II recorded 1434 cases, and Sector I opened 772 cases. This relatively low level of criminal activity could suggest either more effective security organization or genuinely lower criminal activity in this area of the city. In **Febru-**

În martie 1918, Sectorul III a raportat 790 de dosare, indicând o creștere constantă a activității infracționale. În comparație cu alte sectoare, activitatea Sectorului III rămâne moderată, fiind sub nivelul Sectorului II (1730 dosare) și Sectorului IV (1394 dosare).

Concluzii

Sectorul III al Miliției Orășenești din Chișinău a înregistrat o activitate moderată în perioada ianuarie-martie 1918, gestionând cazuri legate de furturi, comerț ilicit și fraudă. Deși numărul infracțiunilor a fost mai mic comparativ cu alte sectoare, miliția a reușit să răspundă eficient, arestând și confiscând bunuri ilegale. Cazuri notabile, precum cel al milițianului Șepinskii, care a fost prins furând, sau confiscarea mărfurilor ilegale, demonstrează angajamentul forțelor de ordine de a menține ordinea și securitatea în sector. În concluzie, deși Sectorul III a fost mai puțin activ decât Sectoarele II sau IV, miliția a continuat să asigure ordinea și să reducă activitățile ilegale în mod eficient.

Sectorul IV, amplasat pe str. Ismail, nr. 48. (strada Ismail poartă astăzi sub aceeași denumire).

În ianuarie 1918, sectorul IV a înregistrat 773 dosare, fiind unul dintre cele mai active sectoare din Chișinău. Comparativ, Sectorul II a avut 1434 dosare, iar Sectorul I - 772 dosare. Deși activitatea infracțională din Sectorul IV a fost ridicată, se poate observa o gestionare eficientă a cazurilor raportate. În februarie 1918, Sectorul IV a raportat 825 dosare, o creștere moderată față de luna precedentă. Acest lucru reflectă o intensificare a activităților infracționale, dar și a intervențiilor miliției în zonă. Comparativ, Sectorul II a continuat să domine cu 1522 dosare, dar Sectorul IV a rămas unul dintre cele mai afectate de criminalitate. În martie 1918, Sectorul IV a avut 1394 dosare, indicând o creștere semnificativă a activității infracționale. Acesta a fost unul dintre cele mai mari numere de cazuri înregistrate, sugerând o provocare serioasă pentru menținerea ordinii în această zonă.

Concluzii

Sectorul IV al Miliției Orășenești din Chișinău a fost marcat de o activitate intensă și diversă în primele trei luni ale anului 1918. Cazurile raportate, de la furturi și jafuri violente la confiscarea de bunuri ilegale, au subliniat

ary 1918, the activity in Sector III increased, with 617 cases registered—a significant rise compared to the previous month. However, the sector still reported fewer cases than others, such as Sector II, which opened 1522 cases. In **March 1918**, Sector III reported 790 cases, indicating a steady increase in criminal activity. Compared to other sectors, the activity level in Sector III remained moderate, with fewer cases than Sector II (1730 cases) and Sector IV (1394 cases).

Conclusions:

Sector III of the Chișinău City Militia exhibited moderate activity during January–March 1918, handling cases involving thefts, illicit trade, and fraud. Although the number of crimes was lower compared to other sectors, the militia effectively responded by arresting offenders and confiscating illegal goods. Notable cases, such as the arrest of militiaman Șepinskii for theft and the confiscation of illegal merchandise, demonstrate the dedication of law enforcement to maintaining integrity and security in the sector. In conclusion, while Sector III was less active than Sectors II or IV, the militia successfully maintained order and effectively reduced illegal activities in the area.

Sector IV Analysis

Sector IV was located at Ismail Street, No. 48, which retains the same name today. In **January 1918**, Sector IV recorded 773 cases, making it one of the most active sectors in Chișinău. By comparison, Sector II reported 1434 cases, and Sector I opened 772 cases. Despite the high level of criminal activity, the efficient handling of reported cases is notable. In **February 1918**, Sector IV reported 825 cases, a moderate increase from the previous month. This reflects both an intensification of criminal activity and the continued effective intervention of the militia. Sector II maintained the highest crime rates with 1522 cases, but Sector IV remained among the most affected areas. In **March 1918**, Sector IV recorded 1394 cases, marking a significant increase in criminal activity. This was one of the highest volumes of cases in the city, indicating serious challenges for maintaining order in the sector.

Conclusions:

Sector IV of the Chișinău City Militia experienced intense and diverse activity during

gravitatea problemelor din zonă. Deși sectorul a înregistrat un număr mare de infracțiuni, intervențiile rapide ale miliției au demonstrat un angajament puternic în menținerea ordinii publice. Comparativ cu alte sectoare, Sectorul IV a fost mai afectat de criminalitate decât Sectorul III sau Sectorul I, dar a reușit să gestioneze eficient majoritatea cazurilor.

Sectorul V, amplasat pe str. Bender, la intersecție cu strada Kuznecinaia. Conform datelor, strada Bender a fost redenumită din 20 iulie 1990 în str. Tighina, iar str. Kuznecinaia - redenumită în A. Bernardazzi.

Sectorul V a înregistrat 664 dosare în luna ianuarie, ceea ce îl face unul dintre cele mai puțin active sectoare în termeni de infracțiuni raportate. Comparativ, Sectorul II a avut 1434 dosare, iar Sectorul IV - 773 dosare. Deși activitatea infracțională a fost redusă, miliția a reușit să intervină eficient în cazurile raportate. În februarie, activitatea infracțională a crescut ușor, cu 620 dosare raportate în Sectorul V. Deși numărul cazurilor rămâne sub media altor sectoare, activitățile miliției au implicat cazuri de jafuri organizate și furturi din proprietăți comerciale. Aceasta reflectă necesitatea unor măsuri suplimentare de securitate în zonele vulnerabile. În luna martie, Sectorul V a înregistrat 1100 dosare, marcând o creștere notabilă a activității infracționale. Deși sectorul nu a înregistrat la fel de multe dosare ca Sectorul II (1730 dosare) sau Sectorul IV (1394 dosare), creșterea indică o intensificare a provocărilor de securitate în zonă.

Concluzii

Sectorul V al Miliției Orășenești din Chișinău a înregistrat un număr relativ scăzut de infracțiuni, comparativ cu alte sectoare, în perioada ianuarie-martie 1918, având 664 dosare în ianuarie, 620 dosare în februarie și o creștere la 1100 dosare în martie. Deși numărul cazurilor a fost mai mic, sectorul a gestionat câteva cazuri grave, precum jafuri organizate și furturi din locuințe și fabrici. Un factor care a influențat acest volum mai redus de infracțiuni este numărul mai mic de locuitori din Sectorul V. Cu 18.447 de locuitori, această zonă a fost mai puțin populată decât Sectorul II, care avea 29.562 locuitori, și chiar decât Sectorul III (23.816 locuitori) și Sectorul IV (23.583 locuitori). Această diferență de populație explică, în parte, de ce activitatea infracțională a fost mai redusă: deoarece o den-

the first three months of 1918. Reported cases ranged from thefts and violent robberies to the confiscation of illegal goods, underscoring the severity of issues in the area. Although the sector faced a high volume of crimes, the militia's swift interventions demonstrated a strong commitment to maintaining public order. Compared to other sectors, Sector IV was more impacted by criminal activity than Sector III or Sector I but managed to handle most cases efficiently.

Sector V Analysis

Sector V was located at the intersection of Bender Street (renamed Tighina Street on July 20, 1990) and Kuznecinoi Street (renamed A. Bernardazzi Street). In **January 1918**, Sector V recorded 664 cases, making it one of the least active sectors in terms of reported crimes. By comparison, Sector II registered 1434 cases, and Sector IV reported 773 cases. Despite the lower criminal activity, the militia effectively intervened in the reported cases. In **February 1918**, criminal activity in Sector V increased slightly, with 620 cases reported. Although the number of cases remained below the average for other sectors, the militia dealt with significant incidents, such as organized robberies and thefts from commercial properties, highlighting the need for additional security measures in vulnerable areas. In **March 1918**, Sector V recorded 1100 cases, a notable increase in criminal activity. While it did not match the numbers of Sector II (1730 cases) or Sector IV (1394 cases), the rise indicated escalating security challenges in the area.

Conclusions:

Sector V of the Chișinău City Militia reported a relatively low number of crimes compared to other sectors during the January-March 1918 period, with 664 cases in January, 620 cases in February, and an increase to 1100 cases in March. While the volume of cases was lower, the sector faced some serious incidents, including organized robberies and thefts from homes and factories. One factor contributing to the lower crime rate was the smaller population of Sector V. With 18,447 residents, the area was less densely populated than Sector II (29,562 residents), Sector III (23,816 residents), or Sector IV (23,583 residents). This lower population density partly explains the

sitate mai mică a populației tinde să genereze un număr mai mic de infracțiuni.

Cu toate acestea, cazuri precum cel al Mariei Țuguțkaia, atacată de o bandă de hoți înarmați, și furtul de la moara lui Greș Frenkel, subliniază faptul că infracțiunile din acest sector, deși mai puține, erau de o gravitate considerabilă. Intervențiile miliției, refuzul de a accepta mită și măsurile rapide de recuperare a bunurilor au consolidat securitatea zonei, contribuind la menținerea ordinii publice într-un sector mai puțin populat, dar vulnerabil.

reduced criminal activity, as fewer residents often correlate with fewer crimes.

Nevertheless, cases such as Maria Țuguțkaia being attacked by an armed gang and the theft from Greș Frenkel's mill underline that while the number of crimes was fewer, their severity was significant. The militia's effective interventions, refusal to accept bribes, and prompt recovery of stolen goods bolstered the security of the area, ensuring public order in a less populated but vulnerable sector.

*Anexe
Annexes*

Figura 1. Statistica dosarelor pentru luna ianuarie 1918 a miliției orășenești Chișinău
Figure 1. Statistics of Cases for January 1918 – Chișinău City Militia

SECTOR <i>Sector</i>	DOSARE RĂMASE NEPRELUCRATE DIN DECEMNRIE 1917 <i>Cases Remaining Unresolved from December 1917</i>	DOSARE NOI PENTRU LUNA IANUARIE 1918 <i>New Cases Opened in January 1918</i>	DOSARE RĂMASE NEPRELUCRATE <i>Cases Remaining Unresolved</i>
I	12	772	39
II	144	1434	119
III	222	267	108
IV	9	773	27
V	27	664	32
TOTAL/ TOTAL	414	3910	325

Sursa: ANA- Dag, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 3, Vol. II, f. 296 – verso
Source: ANA- Dag, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 3, Vol. II, f. 296 – verso.

Figura 2. Statistica dosarelor pentru luna februarie 1918 a miliției orășenești Chișinău
Figure 2. Statistics of Cases for February 1918 – Chișinău City Militia

SECTOR <i>Sector</i>	DOSARE RĂMASE NEPRELUCRATE DIN IANUARIE 1918 <i>Cases Remaining Unresolved from January 1918</i>	DOSARE NOI PENTRU LUNA FEBRUARIE 1918 <i>New Cases Opened in February 1918</i>	DOSARE RĂMASE NEPRELUCRATE <i>Cases Remaining Unresolved</i>
I	39	828	65
II	119	1522	2

III	108	617	133
IV	27	825	19
V	32	620	60
TOTAL/ TOTAL	325	4412	279

Sursa: ANA-Dgan, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 3, Vol. II, f. 299 – verso
Source: ANA-Dgan, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 3, Vol. II, f. 299 – verso.

Figura 3. Statistica dosarelor pentru luna martie 1918 a miliției orășenești Chișinău
Figure 3. Statistics of Cases for March 1918 – Chișinău City Militia

SECTOR <i>Sector</i>	DOSARE RĂMASE NEPRELUCRATE DIN FEBRUARIE 1918 <i>Cases Remaining Unresolved from February 1918</i>	DOSARE NOI PENTRU LUNA MARTIE 1918 <i>New Cases Opened in March 1918</i>	DOSARE RĂMASE NEPRELUCRATE <i>Cases Remaining Unresolved</i>
I	65	1016	63
II	2	1730	57
III	133	790	65
IV	19	1394	22
V	28	1100	18
TOTAL/ TOTAL	247	5030	225

Sursa: ANA-Dgan, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 3, Vol. II, f. 292 – verso
Source: ANA-Dgan, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 3, Vol. II, f. 292 – verso.

Figura 4. Date din raportul privind organizarea miliției din orașul Chișinău
Figure 4. Data on the Organization of the Chișinău City Militia

SECTOR <i>Sector</i>	ADRESA <i>Address</i>	NUMĂRUL DE LOCUITORI <i>Number of Residents</i>
I	Aleea Kolodeznii nr. 9 <i>Kolodeznâi Alley, No. 9</i>	12552
II	Str. Leova, la intersecție cu str. Armenească <i>Leova Street intersecting Armenească</i>	29562
III	Str. Inzov, nr. 32 <i>Inzova Street, No. 32</i>	23816
IV	Str. Ismail, nr. 48 <i>Ismail Street, No. 48</i>	23583
V	Str. Bender, la intersecție cu str. Kuznecinaia <i>Bender Street intersecting Kuznecinoi</i>	18447

SEDIUL CENTRAL <i>Central Office</i>	Aleea Kolodeznâi, la intersecție cu strada Lenișeva-Kutuzova <i>Kolodeznâi Alley intersecting Lenișeva-Kutuzova</i>	TOTAL: 107960 locuitori. <i>inhabitants.</i>
--	---	--

Sursa: ANA-Dgan, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 4, f. 65

Source: ANA-Dgan, Fond 1649; Inventar 1, Dosar 4, f. 65.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. ANA-Dgan, F. 1820, inv. 1, d. 1, f. 114.
2. ANA-Dgan, F. 1820, inv. 1, d. 1, f. 114 – v.
3. ANA-Dgan, F. 1820, inv. 1, d. 1, f. 115.
4. Vasile Harea, *Basarabia pe drumul unirii: amintiri și comentarii*, București, 1995, p. 181.
5. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 4.
6. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 8.7.
7. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 9.
8. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 11.
9. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 14.
10. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 17.
11. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 20.
12. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 24.
13. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 26.
14. ANA-Dgan, F. 1649, inv. 1, d. 3, v. I. f. 30.

Despre autor:

Iulian CRIMINCEANU,
doctorand,
Școala doctorală Științe Umanistice,
Universitatea de Stat din Moldova,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: iulian.criminceanu@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0009-8753-4622

About the author:

Iulian CRIMINCEANU
PhD student,
Doctoral School of Humanities,
Moldova State University,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: iulian.criminceanu@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0009-8753-4622